

LAS ENERGÍAS RENOVABLES Y LA TERCERA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL

RENEWABLE ENERGIES AND THE THIRD INDUSTRIAL REVOLUTION

Vanessa C. Martínez Rojas¹

vanessa.mrojas19@gmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-2295-9610>

Joshua Manolo Quezada Quiroz²

joshua1000@hotmail.es

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-0859-7481>

¹Magíster en Ciencias con mención en Energías Renovables y Eficiencia Energética, Universidad Nacional de Ingeniería.

²Universidad Nacional del Callao.

Pág. 67-76

RECIBIDO

[15/12/2021]

ACEPTADO

[17/12/2021]

PUBLICADO

[31/12/2021]

RESUMEN

Este trabajo describe el rol que han tenido las energías renovables en la evolución de la humanidad desde sus inicios hasta el presente, y se centra en la importancia que vuelven a tomar para la existencia del ser humano, ya que se presentan como una solución a la crisis ambiental por la que está pasando el planeta. En este contexto, surge la necesidad de detener la contaminación y el calentamiento global cuanto antes. Por ello, se toma la propuesta de un cambio de infraestructura a nivel global que implique una transición a las energías renovables, acompañada de las bases necesarias para que se dé y se sostenga esta transformación y pueda disfrutarse de un planeta mejor y sustentable para que las generaciones futuras satisfagan sus necesidades energéticas en un mundo más equitativo. Las energías renovables contribuyen con varios de los objetivos de la Agenda 2030, con el objetivo en común de preservar el planeta y mejorar la vida de las personas.

PALABRAS CLAVE

Energías Limpias,
Transición Energética,
Agenda 2030, Era Poscarbono

ABSTRACT

This paper describes the role those renewable energies have played in the evolution of mankind, from its beginnings to the present, and focuses on the importance that they are once again taking on for the existence of human beings, since they are presented as a solution to the environmental crisis that the planet is going through. In this context, the urgency to stop pollution and global warming as soon as possible arises. Therefore, the proposal for a global infrastructure change is taken: a transition to renewable energies, accompanied by the necessary foundations for this transformation to take place and be sustained, so that future generations can enjoy a better and sustainable world to meet their energy needs in a more equitable world. Renewable energies also contribute to several of the goals of the 2030 Agenda, with the common objective of preserving the planet and prospering people's lives.

KEYWORDS

Clean Energy,
Energy Transition,
2030 Agenda, Post-Carbon Era

INTRODUCCIÓN

La contaminación y el calentamiento global son consecuencias del inadecuado manejo y excesivo uso de los combustibles fósiles por parte del ser humano, pues estos han liberado a la atmósfera considerables cantidades de dióxido de carbono (CO₂), uno de los gases de efecto invernadero con mayor presencia. Por tal motivo, es imperativo detener esta preocupante situación, ya que un incremento de 2 °C puede ser muy perjudicial para las personas y, en particular, para los sistemas naturales del planeta (Intergovernmental Panel on Climate Change, 2018).

En ese contexto, nace la urgencia de planear y poner en acción estrategias para detener esta crisis ambiental y

proteger el mundo y la vida del ser humano. Una iniciativa que presentó la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en el 2015 es la Agenda 2030, en la cual se proponen 17 objetivos de desarrollo sostenible (ODS), cuya finalidad es erradicar la pobreza, preservar el planeta Tierra y mejorar la vida de todas las personas en el mundo (Naciones Unidas, 2015).

Este trabajo se centra principalmente en el objetivo 7: Energía asequible y no contaminante, proponiendo un cambio de la infraestructura global para la obtención de energía, que actualmente está vinculada mayoritariamente a los combustibles fósiles como principal estrategia para enfrentar esta crisis mundial. Asimismo, esta propuesta también aporta en otras

metas dentro del objetivo 8: Trabajo decente y crecimiento económico; objetivo 9: Industria, innovación e infraestructura; objetivo 11: Ciudades y comunidades sostenibles, y objetivo 13: Acción por el clima.

MARCO TEÓRICO

En esta sección se menciona cómo el uso de las energías renovables aportó en los inicios de la humanidad; luego, se abordan las piezas clave que conformaron la Primera y Segunda Revolución Industrial, para dar paso a la Tercera Revolución Industrial y describir las ideas centrales de este nuevo paradigma de sistema mundial. Finalmente, se mencionan los aportes que daría a la Agenda 2030 esta propuesta de transición energética y económica.

Inicios de la humanidad

La especie humana ha requerido y usado la energía para su sustento y bienestar desde su existencia en la Tierra, hace ya algunos millones de años. En sus inicios, el ser humano primitivo necesitó energía, principalmente, de los alimentos, que obtuvo comiendo plantas y animales que obtenía mediante la caza. Luego, descubrió el fuego y sus necesidades energéticas incrementaron a medida que empezó a usar madera y otras formas de biomasa para satisfacer necesidades como cocinar y mantenerse caliente (Sukhatme y Nayak, 2017).

Con el paso del tiempo, el ser humano empezó a cultivar tierra para la agricultura y agregó una nueva dimensión al uso de energía, domesticando y entrenando animales que trabajen para él. Con una mayor demanda energética, comenzó a aprovechar el viento para los barcos de vela y para impulsar molinos de viento, así como la fuerza de caída del agua para girar ruedas hidráulicas. Hasta ese momento, el sol abastecía todas las necesidades energéticas del ser humano, ya sea directa o indirectamente, y se utilizaba únicamente fuentes de energía renovables (Twidell y Weir, 2015).

Con el descubrimiento de la máquina a vapor, surgieron muchos cambios y por primera vez el ser humano empezó a usar nuevas fuentes de energía en grandes cantidades. Asimismo, pudo obtener la potencia de una máquina donde la necesitaba y no restringida a un sitio específico, como una corriente rápida para hacer funcionar una rueda hidráulica o una colina ventosa para operar un molino de viento. Esta flexibilidad se mejoró con el descubrimiento de la electricidad y el desarrollo de centrales generadoras de energía que usan energía hidráulica o combustibles fósiles (Sukhatme y Nayak, 2017).

Primera y Segunda Revolución Industrial

Las grandes revoluciones económicas de la historia se han producido cuando las nuevas tecnologías de comunicación convergieron con los nuevos sistemas energéticos. Así, las nuevas revoluciones energéticas permitieron un comercio más expansivo e integrado, es decir, las revoluciones de comunicación que las acompañan gestionaron las nuevas y complejas actividades comerciales generadas por los nuevos flujos de energía (Rifkin, 2016).

Así como sucedió en el siglo XIX, la tecnología económica de impresión a vapor y la introducción de escuelas públicas dieron lugar a una fuerza laboral alfabetizada en letra impresa con las habilidades de comunicación para gestionar el aumento del flujo de actividad comercial, hecho posible por la tecnología de energía de vapor y carbón, marcando el comienzo de la Primera Revolución Industrial. Asimismo, en el siglo XX, la comunicación eléctrica centralizada (el teléfono y, más tarde, la televisión y la radio) se transformó en el medio comunicación para gestionar una era petrolera, automotriz y suburbana más compleja y dispersa, y como consecuencia la cultura de consumo masivo de la Segunda Revolución Industrial (Rifkin, 2016; Stearns, 2020).

Energías renovables y la Tercera Revolución Industrial

Las aplicaciones de internet y las energías renovables han ido fusionándose para formar una nueva infraestructura, abriendo paso a una Tercera Revolución Industrial que está cambiando la manera en que se reparte el poder en el siglo XXI. Esto ha generado miles de nuevas empresas y millones de puestos laborales que sentarán las bases para una economía global sostenible en la que millones de personas obtendrán su propia energía renovable en sus viviendas, oficinas y empresas, y compartirán electricidad verde entre sí en un "Internet de la energía", tal como hoy en día se genera y se comparte información en línea (Rifkin, 2016).

Las formas renovables de energía constituyen una base para la Tercera Revolución Industrial. Si bien estas energías todavía representan una fracción reducida de la matriz energética global, están aumentando raudamente a medida que las naciones se trazan objetivos e imponen hitos para su introducción extendida en el mercado; además, sus costos decrecientes las hacen cada vez más competitivas. Por todo ello, millones de dólares se están destinando a investigación, desarrollo e introducción al mercado, a medida que compañías y dueños de residencias buscan reducir sus emisiones de carbono y ser más eficientes e independientes desde un enfoque energético (REN21, 2020).

Según Rifkin (2016), las bases de la Tercera Revolución Industrial son las siguientes: (1) la transición a las energías renovables; (2) la conversión de edificios a microcentrales eléctricas para recolectar energías renovables *in situ*; (3) el despliegue de ingeniería de almacenamiento de hidrógeno en cada vivienda y en toda infraestructura para almacenar energías discontinuas; (4) el manejo del Internet para cambiar la red eléctrica de todos los continentes en un Internet de energía (cuando miles de edificios generen una ración pequeña de energía renovable localmente, pueden regresar el sobrante de electricidad a la red y compartirlo con sus vecinos de otro continente), y (5) la transición de transportes a vehículos eléctricos recargables y de celdas de combustible que puedan vender y comprar electricidad ecológica en una red eléctrica interactiva e inteligente. La Figura 1 representa esta infraestructura.

Figura 1. Representación de las energías renovables y la Tercera Revolución Industrial

Nota. Tomado de Rifkin (2012)

Para lograr la transición económica a las energías renovables, cada región o país, independientemente de si posee ingresos bajos o altos, debe dedicar grandes esfuerzos a aumentar su participación de energías renovables en las necesidades energéticas totales. De esta manera, se contribuye en la mitigación de la contaminación ambiental para controlar eficazmente las emisiones de CO₂. Además, se deben adoptar políticas efectivas para desalentar el uso de energías contaminantes (Dong *et al.*, 2018).

Por otro lado, la industria de la construcción es el mayor empleador en muchos países, y los edificios son los principales contribuyentes al calentamiento global provocado por el ser humano. A nivel mundial, los edificios consumen del 30 al 40 % de toda la energía producida, y a su vez son emisores de valores similares de CO₂ (UN Environment Programme, 2020). Sin embargo, hoy en día, los avances tecnológicos

permiten diseñar y construir viviendas que generen su propia energía totalmente a partir de fuentes renovables localmente aprovechables, lo que permite cambiar la visión de las viviendas como centrales eléctricas (Grazieschi *et al.*, 2020). Además, los alcances comerciales y económicos son vastos y de gran repercusión para la industria inmobiliaria y el mundo.

Por ello, se espera que, en un futuro no muy lejano, miles de viviendas, oficinas, ciudades comerciales, parques industriales y tecnológicos sean renovados o edificados para que sirvan como plantas de energía. Estas construcciones recolectarán y producirán energía localmente a partir del sol, el viento, los desechos agrícolas y forestales, las olas y las mareas del océano, la energía hidroeléctrica y geotérmica, etc. De esta manera, tendrán suficiente energía para satisfacer sus propias necesidades, así como el sobrante de energía que se pueda compartir (Rifkin, 2016).

Sin embargo, la inserción de energías renovables y construcciones que actúen como plantas eléctricas requieren la introducción paralela de un elemento capaz de almacenar esa energía. Del mismo modo, para maximizar la utilización de las energías renovables y minimizar los costos, será indispensable elaborar técnicas de almacenamiento que favorezcan la conversión de suministros discontinuos de estas fuentes energéticas en reservas confiables. El bombeo de agua diferenciado, las baterías y otros medios proporcionan una capacidad reducida; no obstante, existe un recurso de almacenamiento que está vastamente disponible y es bastante eficiente: el hidrógeno (Abe *et al.*, 2019; Rifkin, 2019).

El hidrógeno como clave de almacenamiento energético

El hidrógeno es el recurso idóneo que “almacena” todas las conformaciones de energía renovable para asegurar que haya un abastecimiento permanente y confiable disponible para la producción de energía y para el transporte. Además de ser el elemento más ligero y abundante del planeta, también es el portador más limpio de energía y de mayor eficiencia, que produce agua solamente como un producto de su combustión (El-Shafie *et al.*, 2019).

Por otro lado, las energías renovables (solar, hidráulica, eólica, geotérmica y oceánica) se suelen usar para generar electricidad, la cual se puede utilizar en un procedimiento denominado electrólisis, que consiste en separar el agua en hidrógeno y oxígeno. Asimismo, el hidrógeno se puede extraer de manera directa de cultivos energéticos, desechos animales y forestales, y residuos orgánicos –la llamada biomasa– sin pasar por el procedimiento de electrólisis. Por todas estas ventajas y su versatilidad, se espera que el hidrógeno sea el recurso más utilizado

en el futuro e, incluso, que reemplace a los hidrocarburos (Peña y Zambrano, 2021). Por tanto, la instauración de un régimen de energías renovables, cargada por edificios, parcialmente abastecida por hidrógeno, distribuida a través de una internet de electricidad verde y conectada a un transporte eléctrico y de emisiones cero, desarrolla una Tercera Revolución Industrial. En esta revolución, todo el sistema debe ser integrado, interactivo y sin fallas, para así formar un nuevo modelo económico que pueda restaurar el mundo (Rifkin, 2011).

El almacenamiento de hidrógeno en grandes reservas es la solución para guardar energía sobrante y de reserva. Cuando no se dispone de energía renovable, no se puede producir electricidad y la actividad comercial se paraliza. Si fracciones de la electricidad que se genera cuando la energía renovable es abundante se pueden usar para sacar hidrógeno del agua y se puede almacenar para su posterior uso, las sociedades tendrían un suministro constante de energía. Por ejemplo, la Figura 2 muestra un esquema de acoplamiento de los sectores energéticos, almacenamiento de hidrógeno y carga al transporte. Eso origina producción, abastecimiento y uso continuo de energía.

Figura 2. Esquema de acoplamiento de los sectores energéticos, almacenamiento de hidrógeno y el transporte

Nota. Adaptado de REN21 (2021)

Agenda 2030

Es innegable que la energía es un medio para mejorar el desarrollo humano, ya que conduce al crecimiento económico y a la productividad; sin embargo, también es importante el tipo de fuentes de energía que se utilizan. El uso de energías limpias tiene un efecto positivo en las comunidades, mientras que el uso excesivo de combustibles fósiles, sumado al incremento de la población, han llevado al mundo a una encrucijada (Nadimi y Tokimatsu, 2018). Por ello, urge una transición energética a fuentes de energías renovables, que por sus bondades juegan un rol importante en la recuperación y preservación del planeta; además, contribuyen con los objetivos 7 y 13 de la Agenda 2030: Energía asequible y no contaminante, y Acción por el clima (Barrutia *et al.*, 2021).

Por otro lado, la fabricación, las maniobras y el mantenimiento de las tecnologías de energías renovables generan puestos laborales, por ejemplo, en el 2018 se reportó que proporcionaron aproximadamente once millones de puestos laborales en todo el planeta (REN21, 2020). Asimismo, una investigación descubrió que el número de puestos laborales generados a partir de tecnologías de energías renovables es de 2.5 a 4 veces el número de puestos de trabajo generados a partir de la producción con base en combustibles fósiles (Fragkos y Paroussos, 2018). Asimismo, se proyecta que para los próximos años pueda generar y contar con varios millones de nuevos empleos derivados de las tecnologías renovables, contribuyendo así a cumplir los objetivos 8 y 9 de la Agenda 2030: Trabajo decente y crecimiento económico, e Industria, innovación e infraestructura.

CONCLUSIONES

El retorno a las energías renovables ayudará a mitigar las consecuencias del cambio climático, por lo que esta nueva infraestructura debe ser sostenible, para garantizar un futuro y un desarrollo sustentable, de modo que las generaciones venideras satisfagan sus necesidades energéticas. Por lo tanto, la creación de una oportunidad global a través de la cooperación internacional que apoye a los países menos adelantados y en desarrollo hacia la accesibilidad de las energías renovables, la eficiencia energética, la tecnología de energías limpias y la inversión en investigación e infraestructura energética, reducirá el costo de las energías renovables y eliminará las barreras que no permiten acceder a la eficiencia energética, y promoverá nuevos potenciales hacia la mitigación del cambio climático.

Incorporando todo lo mencionado y haciendo los cambios necesarios es posible alcanzar la cúspide de la Tercera Revolución Industrial, que ya inició, con la esperanza de llegar a una era poscarbono sostenible para mediados de este siglo

y cumplir con la Agenda 2030. Se posee la ciencia, la tecnología y el plan de juego para que esto suceda. Es solo cuestión de reconocer las posibilidades económicas que se tiene por delante y reunir la voluntad para llegar a tiempo.

REFERENCIAS

- Abe, J., Popoola, A., Ajenifuja, E. & Popoola, O. (2019). Hydrogen energy, economy and storage: Review and recommendation. *International Journal of Hydrogen Energy*, 44(29), 15072–15086. <https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2019.04.068>
- Barrutia, I., Seminario, R., Arocutipa, L., Chuquiya, I. y Martinez, V. (2021). Energías renovables en el desarrollo y futuro de la sociedad. En *La investigación como eje de desarrollo* (pp. 299-324). Eidec.
- Dong, K., Hochman, G., Zhang, Y., Sun, R., Li, H. & Liao, H. (2018). CO2 emissions, economic and population growth, and renewable energy: Empirical evidence across regions. *Energy Economics*, 75, 180-192. <https://doi.org/10.1016/j.eneco.2018.08.017>
- El-Shafie, M., Kambara, S. & Hayakawa, Y. (2019). Hydrogen Production Technologies Overview. *Journal of Power and Energy Engineering*, 7(1), 107-154. <https://doi.org/10.4236/jpee.2019.71007>
- Fragkos, P. & Paroussos, L. (2018). Employment creation in EU related to renewables expansion. *Applied Energy*, 230, 935–945. <https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2018.09.032>
- Grazieschi, G., Gori, P., Lombardi, L. & Asdrubali, F. (2020). Life cycle energy minimization of autonomous buildings. *Journal of Building Engineering*, 30, 101229. <https://doi.org/10.1016/j.jobbe.2020.101229>
- Intergovernmental Panel on Climate Change. (2018). *Global Warming of 1.5 °C. An IPCC Special Report on the impacts of global warming of 1.5°C above pre-industrial levels and related global greenhouse gas emission pathways, in the context of strengthening the global response to the threat of climate change, sustainable development, and efforts to eradicate poverty*. IPCC. <https://www.ipcc.ch/sr15/>
- Naciones Unidas (UN). (2015). *La Asamblea General adopta la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible*. Desarrollo Sostenible. <https://bit.ly/3oPiuWE>

<https://bit.ly/3qDKM62>

Nadimi, R. & Tokimatsu, K. (2018). Energy use analysis in the presence of quality of life, poverty, health, and carbon dioxide emissions. *Energy*, 153, 671–684. <https://doi.org/10.1016/j.energy.2018.03.150>

Peña, S. y Zambrano, E. (2021). *Biocombustibles y aprovechamiento de la biomasa*. Savez.

REN21 (2020). *Renewables 2020 Global status report*. Autoedición. <https://www.ren21.net/gsr-2020/>

REN21 (2021). *Renewables 2021 Global status report*. Autoedición. <https://bit.ly/3oOsy1X>

Rifkin, J. (2011). *The Third Industrial Revolution: How lateral power is transforming energy, the economy, and the world*. Palgrave Macmillan.

Rifkin, J. (2012). *The third industrial revolution: How the internet, green electricity, and 3-D printing are ushering in a sustainable era of distributed capitalism*. The World Financial Review. <https://bit.ly/3oQdDEP>

Rifkin, J. (2016). How the Third Industrial Revolution will create a green economy. *New Perspectives Quarterly*, 33(1), 6-10. <https://doi.org/10.1111/npqu.12017>

Rifkin, J. (2019). *El Green New Deal global: por qué la civilización de los combustibles fósiles colapsará en torno a 2028 y el audaz plan económico para salvar la vida en la Tierra*. Ediciones Paidós.

Stearns, P. N. (Ed.). (2020). *The Industrial Revolution in world history* (5.a ed.). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781003050186>

Sukhatme, S. & Nayak, J. (2017). *Solar energy* (4.a ed.). McGraw-Hill Education.

Twidell, J. & Weir, T. (2015). *Renewable energy resources* (3.a ed.). Routledge.

UN Environment Programme (2020). *Building sector emissions hit record high, but low-carbon pandemic recovery can help transform sector – UN report*. Autoedición. <https://bit.ly/33ka8xP>